

AS COLEÇÕES COMO DURAÇÃO: O COLECIONADOR COLECIONA O QUÊ?

*Andréia Machado Oliveira**, *Christiane Siegmann***, *Débora Coelho****

RESUMO

Este artigo perspectiva a diferença de natureza entre um modo de colecionar capitalístico – empenhado na mera acumulação – e outro, no qual se pode experimentar um campo estético comprometido com o sentir.

Palavras-chave: coleção; capitalismo; arte.

THE COLLECTIONS AS DURATION: WHAT DOES THE COLLECTOR COLLECT?

This article perspective the difference of nature enters a way to collect capitalist – pledged in the mere accumulation – and another one in which it can try an engaged aesthetic field with feeling.

Key words: collection; capitalism; art.

*Que fazem, que são
as coisas não testadas como coisas,
minerais não descobertos – e algum dia
o serão? (...)*

* Artista plástica e professora de Arte. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é membro do grupo de pesquisa “Modos de trabalhar, modos de subjetivar”, coordenado pela Professora Dra. Tania Mara Galli Fonseca. *E-mail:* andreiao@cpovo.net

** Terapeuta ocupacional e especialista em Reabilitação pelo Instituto Porto Alegre. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é membro do grupo de pesquisa “Modos de trabalhar, modos de subjetivar”. *E-mail:* chrissiegmann@cpovo.net

*** Psicóloga clínica com formação em Estudos Clínicos, Sociais e Grupos pelo Instituto Pichón-Riviére. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é membro do grupo de pesquisa “Modos de trabalhar, modos de subjetivar”. *E-mail:* ritornelo@bol.com.br

*Existe, existe o mundo
apenas pelo olhar
que o cria e lhe confere
espacialidade? (...)
Eis se delineia
espantosa batalha
entre o ser inventado
e o mundo inventor.
Sou ficção rebelada
contra a mente universal
e tento construir-me
de novo a cada instante, a cada cólica,
na faina de traçar
meu início só meu
e distender um arco de vontade
para cobrir todo o depósito
de circunstâncias soberanas.*

Carlos Drummond de Andrade, A suposta existência

Este artigo nasce da tentativa de que possamos ultrapassar a primeira camada do senso comum, ou seja, a da opinião, sobre o ato de colecionar, o colecionador e o colecionismo. Essa postura, que escolhemos adotar, exige que nos desgrudem de algumas idéias, em nós naturalizadas, que foram construídas ao longo do tempo. Para tal, contaremos com a ajuda da Filosofia da Diferença, pela sua potência em perspectivar os nossos pontos de vistas e porque, com ela, nos sentimos ativas por sua vitalidade em contradizer a lógica racional e moderna que, em muitos momentos, se mostra unidirecional, polarizada e excludente.

Em princípio, temos a tendência de entender as coleções como meros conjuntos de objetos da mesma natureza. Certamente, esses foram ali reunidos por manterem alguma relação entre si. O sujeito que se empenha em “recolher” as peças que eleger, torna-se um tanto esquisito, quiçá excêntrico.

Supomos que o colecionador quer acumular pedaços do mundo e que seu prazer consiste na conquista de mais uma parte que sentia “faltar”. Ora, não seria esta uma vontade incontrolável de acumular? Um certo apego aos objetos e ao passado? Para o quê mesmo funcionaria tal empenho? Para quem reverteria tanto divertimento? Não estaríamos, então, reforçando a manutenção de um *eu espesso* e individualista?

Estas impressões emergem do senso comum que a própria história colou em nossa pele, como proferimos anteriormente. Vejamos, portanto, a feitura destas primeiras definições que se produzem sem esforço, sem que nos sintamos forçadas a “pensar”.

A história do colecionismo se forja simultaneamente com a noção de sujeito no Renascimento, servindo como ferramenta na re-construção subjetiva do indivíduo, necessidade que acontece toda vez que entramos em crise de passagens históricas. A pergunta “quem sou?”, acaba sendo também respondida pelos referenciais atrelados às posses e propriedades do sujeito. Foucault (1996, p. 8, 10) reafirma essa posição ao questionar:

como as práticas sociais podem chegar a engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento [...] mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo da história, e que é a cada instante fundado e refundado pela história.

Desta forma, a figura do colecionador, desde esta época, confunde-se com a do burguês renascentista, sinalizando a relação que seria estabelecida entre poder-dinheiro e possibilidade de colecionar. Alguns, talvez os socialistas, nos diriam que já seria um luxo próprio dos caprichos capitalistas. Assim, quanto maior a coleção, maior o poder do colecionador, bem como quanto mais específica a coleção, mais identitário seria o colecionador. Ou seja, mais apegado a uma máscara que por não conseguir rotar, mudar de natureza, se expressa na permanência do mesmo. Mais um indício que a forma identitária, por mais ordem que nos ofereça, não deixa de empobrecer nosso repertório tão rico de possíveis... sejam estes possíveis recortes de máscaras ou novos objetos para outras coleções.

Neste sentido, se pode pensar que a sociedade capitalista atual está coligada cada vez mais com o colecionismo, já que ambos consideram a acumulação de objetos como forma de constituição do sujeito. A coleção pode ser vista como modo de afirmação e demarcação de reterritorialidades, demonstrativo concreto do engodo capital: movimentar, mudar, variar para voltar sempre ao mesmo lugar. Nestes termos, o acento na transformação é posto sobre a mesma ação: adquirir mercadorias.

Mas, visto sob este prisma, pode o colecionar transformar-se em mera repetição sem invenção nenhuma? Como aproximá-lo da expressão estética?

Na atualidade, conseguimos perceber que o colecionador pode se transfigurar para além de uma afirmação identitária de sujeito, ampliando a

compreensão do que seja o colecionar, que pode, então, ser pensado como limite do capitalismo e sua linha de fuga.

Entendemos, como Deleuze e Guattari (1996), que é no limite do capitalismo que se produzem as linhas de fuga e não na dialética da polarização. As linhas de fuga visam a desterritorialização, constituem um movimento que se opõe à conservação do poder buscando destruir um certo conformismo e estagnação. O ser se instala no capitalismo, mas o subverte; rompe com sua lógica ao produzir o inusitado. Referimo-nos a um combate permanente, cuja estratégia consiste em saber como funciona e para quem funciona. Trata-se de nos colocarmos a pensar em como resiste dentro do sistema, em como se pode produzir, portanto, o deslocamento de dentro do campo do capitalismo.

Estas colocações incitam a pensar sobre alguns desvios e passagens que podem ocasionar rupturas nos sistemas que visam à conservação do poder. Algo, proposto por Deleuze e Guattari (1997, p. 48), que se apresenta de forma aberta e promove mobilidade no pensamento humano é o nomadismo. Para esses pensadores da diferença, o nômade se diferencia por incluir:

Um pensamento às voltas com forças exteriores, em vez de ser recolhido numa forma interior. Operando por revezamento, em vez de formar uma imagem, faz com que emerja um pensamento-acontecimento, hecceidade, em vez de um pensamento sujeito, um pensamento-problema no lugar de um pensamento essência ou teorema, um pensamento que faz apelo a um povo, em vez de tomar por um ministério.

Utilizar tal atributo do pensar nos permite compreender os objetos com outra lógica. Eles surgem como efeitos dos acontecimentos, fazendo com que a densidade do tempo seja carregada de memória afetiva. Desgrudando-nos de um colecionador capitalista que só juntava e acumulava a mesma coisa - fome de guardar o mundo - aproxima-se de um estado sedentário. Só assim é que conseguimos nos aproximar de outra camada. Surge no horizonte, a relação do colecionar como ato criador e o subsequente deslocamento da coleção não como o já feito, mas como o fazer-se constantemente, e do colecionador, não como o capitalista acumulador, mas como um artista que guarda registros temporais.

O colecionador-artista age como um nômade que resgata os registros das ações do tempo, a vida gravada em cada objeto, à espera de ser atualizada. O colecionador artista acumula os registros por onde passou e que constituem a sua história. Mas também pode-se pensar que os próprios objetos são carregados de histórias. O objeto emite história, objeto-temporal. Assim é que iniciamos a percorrer um território mais interessante, composto por objetos de

coleção e que constitui-se como ontologia pura, duração, condição de experiência do colecionador-artista que encontra, pois, no ato de colecionar um território de construção subjetiva.

A função artística começa a ganhar corpo na escolha do colecionador. Os objetos são escolhidos, selecionados e classificados como resposta às afecções surgidas no encontro do sujeito com as qualidades intrínsecas de cada objeto, os seus elementos singulares e a história que os compõem. Embora da mesma natureza, eles diferem em relação a si mesmos e na relação com o próprio colecionador, e é assim que a territorialidade subjetiva do colecionismo se instaura.

A duração – memória intensiva – transversaliza os corpos do colecionador e de sua coleção pela diferença, pela singularidade e pelas multiplicidades das dobras ali produzidas. O artista colecionador reordena continuamente seus acúmulos colecionados gerando ordem na desordem e desordem na ordem, o que implementa a transitoriedade nos objetos e a configuração que eles compõem como conjunto. Pode-se pensar que aí instaura-se uma memória imemorial pois se trata de um “salto na ontologia, no ser em si, no ser em si do passado” (Pelbart, 1998, p. 37). Pode-se pensar em um encontro com um passado que não está em cada objeto da coleção, nem no olhar ou no toque de quem os organiza, mas na força intensiva que atravessa seus corpos (da coleção e do colecionador-artista) no momento do encontro e que ainda é possível ser sentida e atualizada no presente pelo colecionador.

Neste ponto, conseguimos estabelecer diferenças entre as intenções de uma coleção que quer guardar o tempo cronológico e outra, que deseja ser exposta às mais diferentes variações de um tempo intensivo. Amparamo-nos em Deleuze e Guattari (1997, p. 40), quando nos falam sobre as ações de reproduzir e de seguir como atitudes diferenciadas frente à vida. Para os autores:

reproduzir implica a permanência de um ponto de vista fixo, exterior ao reproduzido: ver fluir, estando na margem. Mas seguir é coisa diferente do ideal de reprodução. Não melhor, porém outra coisa. Somos de fato forçados a seguir quando estamos à procura das ‘singularidades’ de uma matéria ou, de preferência, de um material, e não tentando descobrir uma forma [...] quando nos engajamos na variação contínua das variáveis, em vez de extrair dela constantes.

O seguir não parte de uma intenção – representação de um mundo pré-existente subjugado – e sim, de uma tendência autopoietica das intensidades; guiado pela névoa do impessoal, do fora, o ser não troca, então, intensidades por representações. E isto ocorre nos agenciamentos, nos acoplamentos de

ações, tempos e espaços, situa-se nos acontecimentos sem início e fim, sem certezas *a priori*, sem produtor e produto, sem sujeito e objeto.

Talvez possamos nos aproximar das sensações disparadas pelo *seguir* quando estamos “visitando” as coleções. Se o colecionismo é forjado em uma reunião de coleções, de diferentes colecionadores ou não, que são mostradas em uma exposição, podemos conectar tal conceito com a concepção espinosista de encontro (Deleuze, 1997). Isso porque deve haver uma atração irresistível entre as coleções que se encontram num mesmo espaço. Como se cada corpo ali presente oferecesse linhas de afectos que se interligam e constroem uma outra cena, carregada de possíveis e de diferentes expressões, que poderão ser percebidos por cada olho e por cada encontro singular que ocorrer entre expectador e coleções.

No encontro de corpos, entre os objetos da coleção e o colecionador, que convém com a nossa natureza, podemos sentir a obra entrar por nossa pele e dilatar nossa potência: eis o que chamamos de bom encontro, que nos produz alegria porque tomamos posse dessa potência em nosso próprio corpo.

Somos guiados pelas pulsões imanentes daquele território, daquele espaço/tempo atualizado. Desnaturalizamos as formas para captar as forças, deslocando o objeto de si para que frutifique agenciamentos em um campo de composição que busca validar seus mais tênues elementos. Elementos que muitas vezes se fazem presentes pelas suas ausências; que se ordenam não devido às suas vontades próprias, mas pelas necessidades das composições, dos jogos que se estabelecem, dos acasos do fazer. Composições e fazeres que não ambicionam a representação de algo determinado, mas que buscam provocar as intensidades do viver.

Esta é, sem dúvida, uma bela experiência estética de abertura ao inacabado, à interrogação presente em todo fazer artístico. No momento em que o artista não se encontra no centro de si mesmo, pode encarnar a promiscuidade do fora em sua interioridade, pode atingir, como nos ensinou Deleuze (1997, p. 78):

esse estado celestial que já nada guarda de pessoal nem racional. (...) A arte se define então como um processo impessoal onde a obra se compõe um pouco como um *cairn*, esse montículo de pedras trazidas por diferentes viajantes e por pessoas em devir (mais do que regresso), pedras que dependem ou não de um mesmo autor [...] À arte-arqueologia, que se funda nos milênios para atingir o imemorial, opõe-se uma arte-cartografia, que repousa sobre as coisas do esquecimento e os lugares de passagem.

A práxis do artista colecionador recai no tempo das forças, mergulha no caos e redescobre, revive e recria afetos ali inscritos. Nesse mergulho, surge o imprevisto; as forças produzidas no ato de colecionar forjam uma dobra e o colecionador transmuta-se, afeta-se e torna-se outro em si mesmo a cada novo contato com as memórias corporificadas nos objetos.

A escolha do objeto a ser colecionado, o corte efetuado num universo complexo e múltiplo (objetos específico de uma determinada região ou de um determinado tamanho ou material etc), o suporte e o material para o acondicionamento e exposição da coleção ou a forma como o objeto foi adquirido pelo colecionador (doação, aquisição ou presente) são elementos diversos e coexistentes no colecionismo, assim como na arte, na qual a “preparação da tela, o traço do pêlo do pincel fazem evidentemente parte da sensação, e muitas outras coisas antes de tudo isso”. O que se conserva não é o material e sim o percepto ou o afecto. Mesmo se cada material, coleção e a obra de arte só “durasse alguns segundos, daria à sensação o poder de existir e de se conservar em si, na eternidade que coexiste com esta duração” (Deleuze & Guattari, 1997, p. 216).

Chegamos à definição, à luz da Filosofia da Diferença, de que o ato de colecionar e os espaços coletivos de exposições destas coleções (coleccionismo) se aproximam mais do objetivo da arte do que do ideal capitalista. Isto porque, via arte, de acordo com Deleuze e Guattari (1997, p. 217), nos esforçamos para “arrancar o percepto das percepções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto das afecções, como passagem de um estado a um outro. Extrair um bloco de sensações, um puro ser de sensações”.

O que nos permite dizer que a matéria do colecionismo distancia-se do que pode ser apreendido pela percepção e pelo olhar do colecionador. A percepção das qualidades dos objetos é suplantada pelas sensações que eles produzem no corpo do colecionador. O percepto não percebe coisas e sim, entra em contato com as sensações daquele que ali interage (Ulpiano, 1993). Essa leitura nos favorece a entender que a estética do colecionismo se produz nos afectos, perceptos e sensações vivenciadas pelo sujeito colecionador e na paisagem composta pelas forças que transversalizam os objetos de sua coleção.

A coleção se dá pela intenção de montar e completar um universo; todavia, o ato de colecionar prescreve a necessidade de se criar espaços vazios para manter a possibilidade de atualização do imemorial. “[...] os blocos precisam de bolsões de ar e de vazio, pois mesmo o vazio é uma sensação, toda sensação se compõe com o vazio, se conserva no vazio conservando-se a si mesmo” (Deleuze e Guattari, 1997, p. 215). Os espaços de intervalo fazem com que o devir, em seus contágios produtivos, possa se movimentar e manter acessa a vontade de captar ou encontrar outros objetos que mantenham a chama

do “querer” acessa, pois, afinal, desde Nietzsche sabemos que o querer só quer mais querer...

Por fim, gostaríamos de coligar a estética da ética e da política. Estas são dimensões que consideramos inseparáveis nas práticas da existência, o que recai também para a experiência do colecionismo. Para Deleuze, a ética é ação e reflexão, é uma ética da matéria, uma vez que, há sempre a relação com o fora, com o coletivo, a coexistência do um e do múltiplo. Neste campo de composição de materialidades, a ética está inseparável da estética. Estética que compreende a virtualidade do si e o conhecimento do outro, de uma ação sem intenção, produzida pelas afecções.

Desta forma, ao considerarmos a coleção como duração, permitimos entendê-la como potencial para atualizar-se e produzir estéticas, e não um passado cristalizado e segmentado na linearidade do tempo *chronos*. No entanto, o colecionador artista, ao aproximar-se de sua coleção, está em constante movimento, atualiza suas lembranças e encontra, no espaço entre o si mesmo e os objetos, a possibilidade de criação e de novos arranjos da própria memória e ainda, intensifica o desejo de ir a busca do novo. Não com a intenção primeira de agregar e fazer “prosperar” sua coleção, mas de trazer o inusitado e recriar novas formas à sua coleção e novos sentidos ao sujeito do colecionismo. Nesta dança heterogênea de forças e intensidades, há a constituição de devires e produção de subjetividade naquele que se deixa afetar pela memória de sua coleção. É a arte do colecionismo que, assim, assegura a contemporaneidade de todo um passado ao presente atual.

BIBLIOGRAFIA

- ANDRADE, Carlos Drummond. *A paixão medida*. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1980.
DELEUZE, Gilles. *Conversações*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
DELEUZE, Gilles. *Crítica e Clínica*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997.
DELEUZE, Gilles. *Diálogos*. São Paulo: Escuta, 1998.
DELEUZE, Gilles; Guattari, Félix. *Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia*. v. 3. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996.
DELEUZE, Gilles; Guattari, Félix. *Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia*. v. 5. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997.
DELEUZE, Gilles; Guattari, Félix. *O que é a filosofia?* (Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz). 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997.
FOUCAULT, Michel. *A verdade e as formas jurídicas*. Rio de Janeiro: Nau, 1996.
FOUCAULT, Michel. *Estratégia, poder e saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

ULPIANO, Cláudio. *A Estética em Deleuze*. Aulas ministradas na Oficina Três Rios. Transc. das fitas por Mara Schlaibe. São Paulo: [s.e.], 1993.
VEYNE, Paul. *Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.